

OS DESAFIOS INERENTES AO PROCESSO DA ALFABETIZAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.7644900

Simone Cícera Inácio de Souza

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná (2021)

e-mail: simonerodolfo04-@hotmail.com

RESUMO

Para compreensão do tema aqui abordado é necessário definir os períodos nos quais as crianças evoluem com destino a alcançar uma escrita convencional, bem como, realizar reflexões destinadas a lidar e ainda superar cada um desses períodos, levando ao respeito do tempo para a aprendizagem e ainda aos conhecimentos que as crianças adquiriram previamente. Assim, para propor quaisquer atividades de alfabetização se faz necessário conhecer aos estudantes, ao contexto ao qual, eles estão inseridos e os seus interesses. Portanto, as intervenções são essenciais, atividades diversificadas que atendam às necessidades de cada um dos educandos, a ludicidade e ainda todo um trabalho cooperativo. Para os alfabetizadores todas as referidas questões exigem dedicação, empenho, tempo e ainda formação continuada. Como objetivo geral apresenta a necessidade de superar alguns dos desafios encontrados no processo da alfabetização, a partir da perspectiva do educador. E a escolha do tema se deu em decorrência do fato de que atualmente não é suficiente saber escrever e ler, é essencial que o educador leve aos seus educandos a um patamar a mais do que o decodificar dos signos. Deve possibilitar aos seus educandos a oportunidade de fazer o uso tanto da leitura quanto da escrita no seu cotidiano enquanto meio de ampliar seu desenvolvimento social e a sua leitura do mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Desafios. Educação.

ABSTRACT

To understand the theme addressed here, it is necessary to define the periods in which children evolve in order to achieve conventional writing, as well as to carry out reflections aimed at dealing with and still overcoming each of these periods, leading to the respect of time for learning and also to the knowledge that the children previously acquired. Thus, to propose any literacy activities it is necessary to know the students, the context to which they are inserted and their interests. Therefore, interventions are essential, diversified activities that meet the needs of each of the students, the ludicity and also a whole cooperative work. For literacy students all these questions require dedication, commitment, time and continued training. As a general objective, it presents the need to overcome some of the challenges encountered in the literacy process, from the perspective of the educator. And the choice of the theme was due to the fact that currently it is not enough to know how to write and read, it is essential that the educator take his students to a level more than the decoding of the signs. It should enable its students the opportunity to make use of both reading and writing in

their daily lives as a means of expanding their social development and reading the world.

KEYWORDS: Literacy. Challenges. Education.

1. INTRODUÇÃO

Há algum tempo, era suficiente escrever e ler apenas decodificando e codificando o sistema de escrita. A sociedade atualmente exige indivíduos capacitados, prontos para acompanhar o atual ritmo, exigindo destes mais que meramente uma decodificação, mas sim a utilização da escrita e da leitura em um modo completo, contextualizada às situações cotidianas. Afirma Souza (2007) que Piaget sugere, por meio da sugestão de diversas propostas que partem de uma visão única, qual seja, a construção de um período destinado à alfabetização das crianças como sendo seres ativos da sua própria aprendizagem.

É essencial que os educadores estejam atentos a necessidade que há em se compreender a alfabetização enquanto um processo realmente ativo e que se encontra numa construção permanente. E que este não irá ter início em um momento determinado, bem como, não estará restrito a rituais de cálculo e leitura repetitivos, e sim que se inicia no momento que a criança se expressa por palavras ou gestos (KRAMER, 1992).

Há que se ressaltar que a apropriação de toda a escrita acontecer de maneira gradual e ainda o fato de cada aluno ter o seu ritmo próprio e as suas próprias dificuldades ortográficas. Assim, para que se possa atender e ainda superar as mesmas, se faz necessário um planejamento capaz de atender de maneira individual e coletiva as necessidades inerentes a cada uma das turmas trabalhadas.

É neste ponto que se deu a escolha da temática deste estudo, pois o professor deve se visualizar enquanto mediador das crianças e dos objetos do conhecimento, aqui mais especificamente o texto. Assim, observou-se na possibilidade da utilização lúdica dos gêneros textuais, explorando a ludicidade, por meio de atividades pedagógicas e metodologias inovadoras capazes de instigar a criatividade dos alunos. Proporcionando um aprendizado bem mais realista e toda a consciência literária necessária desde cedo, levando aos mesmos ao aprendizado acerca do sistema escrito, e ainda a compreensão da função deste no próprio cotidiano.

Importa definir que o objetivo principal deste estudo é analisar alguns dos desafios decorrentes do processo de alfabetização, a partir da perspectiva dos docentes. E ainda, caracterizar de forma mais geral o processo da alfabetização no contexto do ensino básico; identificar alguns dos desafios encontrados pelos professores no decorrer de todo o referido processo; e ainda, reafirmar toda importância que há da leitura no contexto das salas de aula, por meio do desenvolvimento de um trabalho com os mais diversos gêneros textuais.

2. DESENVOLVIMENTO

Todo o processo que se destina a alfabetização é bastante desafiador, seja para os discentes, que estão sendo alfabetizados, ou para os docentes, a quem é incumbida à responsabilidade deste alfabetizar.

A concepção da alfabetização, segundo Cagliari (2008) define que ela se trata da aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita, ou seja, da “decodificação” e da “codificação” da escrita. Ainda que essa maneira de pensar acerca da alfabetização possa parecer simples, existem muitos desafios a serem enfrentados pelos educadores para que os estudantes compreendam o referido processo.

Afirma Lemle (2009) que anteriormente ao acontecimento de atividades destinadas à alfabetização, os aprendizes necessitam realizar a construção de alguns conceitos. Sendo o primeiro deles o pensamento simbólico, assim, é necessário relacionar cada som da fala com cada uma das letras que constituem o alfabeto, dessa forma o educador alfabetizador precisa desenvolver atividades destinadas a auxiliar as crianças a compreender a relação simbólica inerente a estes dois objetos. Processo este que exigirá bastante empenho dos professores, além de um tempo para a construção desse pensamento.

Já o segundo requisito a ser considerado pela autora para alfabetização se trata da necessidade de as crianças conseguirem saber diferenciar cada uma das letras. Sendo essencial ao educador demonstrar suas diferenças, pois as crianças quando não consideram de maneira consciente as percepções visuais consideradas finas não aprendem a ler.

Há ainda que se destacar que se deve realizar um trabalho com toda organização espacial inerente a escrita, pois os educandos precisam compreender

que, se deve escrever de cima para baixo e da esquerda para direita, em todo o sistema alfabético.

Ferreiro (2011) defende haver uma necessidade de se oportunizar, para a criança, a escrita mesmo antes do início do processo da alfabetização, ainda que, esta não saiba escrever. Essas tentativas da escrita permitem às crianças elaborem hipóteses e que aprendam sobre toda a utilidade e o funcionamento inerente ao sistema alfabético. Superando os problemas da percepção das crianças, se inicia de fato a alfabetização.

Primeiramente o educador precisa compreender claramente o fato do processo da aprendizagem se dar de maneira diversa para cada educandos, já que:

[...] o próprio conjunto de conhecimentos construídos anteriormente ao ingresso à escola não é uniforme. Alguns alunos chegam à sala de aula já tendo certa familiaridade com as letras, sabendo nomeá-las e, alguns, até entendendo a lógica de junção dessas letras para formar palavras; outros chegam sem compreender que os símbolos que usamos (letras) são convenções sociais e acham que podem escrever com rabiscos ou mesmo com desenhos. (MORAIS; ALBUQUERQUE; LEAL, 2005, p.90)

É, portanto, necessário que os docentes realizem o diagnóstico de como se deu o caminho da aprendizagem das crianças e dos entendimentos acerca da língua escrita. Em decorrência do fato de que os alunos possuem níveis e necessidades de aprendizagem diferentes, os professores possuem outro desafio, qual seja: atender as demandas, em sua totalidade, que cada turma oferece, escolhendo neste sentido as atividades mais eficientes para cada um dos aprendizes. E, além disso, se souber o professor atuar junto a estes conjuntamente, atendendo as suas diferentes demandas, bem como os auxiliando, será possível construir um perfil adequado e belo conquanto um professor-alfabetizador (DIONIZIO e SOUZA, 2017).

Para o desenvolvimento de atividades que possam favorecer aos estudantes o alcance das hipóteses alfabéticas, precisa o docente encarar também alguns desafios linguísticos que são inerentes ao processo da “codificação” e da “decodificação”. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de uma consciência fonológica, termo utilizado para designar as capacidades humanas de reflexões conscientes acerca da linguagem, fato que exige um conjunto de habilidades com níveis variados de complexidade (MORAIS; ALBUQUERQUE; LEAL, 2005).

Lemle (2009) menciona ainda a relevância das crianças possuírem consciência acerca dos sons inerentes a fala e ainda destaca toda importância que há em ouvir atentamente, já que as letras são responsáveis pelo som da fala, é necessário que se ouça diferenças linguisticamente que sejam relevantes para os sons, de maneira que seja possível escolher as letras corretas que simbolizem cada som. Posteriormente, se faz necessário saber como separar a palavra conforme o seu conceito, isto porque a dificuldade inerente a apreensão das unidades vocabulares observada muitas vezes no decorrer da prática do ensino se apresenta, como, por exemplo, nas escritas: “uma vez, minha avó, ou seja, falta de separação onde existe uma fronteira vocabular” (LEMLE, 2009, p. 11).

Cada nível de uma atividade destinada à consciência fonológica auxilia os alunos a avançarem nas suas hipóteses. Para que a criança possa superar todo realismo nominal, que se trata de uma característica presente ao nível das hipóteses pré-silábicas, e ainda perceber, por exemplo, sendo a palavra urso menor que as palavras formiga e minhoca, é necessário que a mesma reflita acerca da própria fala por meio da mediação dos professores com o trabalho desenvolvido através dos fonemas. Assim, os estudantes atingem a hipótese silábica, a partir da qual irá definir uma letra em cada sílaba que constitui a palavra, buscando um avanço com destino ao nível da hipótese alfabética, os docentes podem utilizar letras recortadas destinadas a proporcionar uma reflexão acerca da quantidade dos sons e das letras que formam as sílabas. Para conseguir alcançar as hipóteses silábicas, alfabéticas e silábico alfabéticas de escrita, precisam os educandos pensar nas sequências das partes sonoras de cada palavra (DIONIZIO e SOUZA, 2017)

Quando alcança o referido nível da hipótese alfabética, os professores esbarram em outro problema inerente a aprendizagem da Língua Portuguesa: inúmeras das palavras faladas acabam por não corresponder com a forma que é escrita. Existe uma tendência em se falar palavras terminadas com as vogais E/ou O as substituindo, respectivamente, pelas vogais I ou U, bem como, de se pronunciar U quando as palavras possuem a consoante L. Deve o educador estar apto a levar os seus educandos a entender que eles precisam considerar as posições no que diz respeito à correspondência de letras e sons (LEMLE, 2009, p. 11).

Ainda que cada um dos aspectos abordados no decorrer desta pesquisa seja de fato importante no processo da alfabetização, atualmente é essencial que as instituições educacionais avancem nas questões relacionadas à leitura e a escrita,

pois apenas o conhecimento acerca da “codificação” e da “decodificação” não irá assegurar aos estudantes a capacidade de interpretar e produzir os mais diversos gêneros textuais. Desta forma, passou o conceito da alfabetização “[...] a ser vinculado a outro fenômeno: o letramento” (SANTOS; MENDONÇA, 2007, p.16).

Sobre os gêneros textuais, importa definir que os textos têm a função tanto de comunicar quando de transmitir pensamentos, sendo que alguns deles contam com características semelhantes, mas possuem funções diferentes. Como exemplo, tem-se as bulas dos remédios que consistem na discriminação dos medicamentos, nos efeitos esperados dos mesmos, nas suas formas de uso. Já numa carta existe: a cidade, a data, o enunciado e o destinatário. Assim, ao se analisar os instrumentos, é possível que se observe que eles são totalmente diferentes, e que ainda assim não deixam de ser textos. Os gêneros textuais se tratam, portanto, de tipos textuais produzidos no cotidiano, que possuem características gerais: formato, função e estrutura linguística. Eles são de fácil distinção, pois se encontram nas práticas sociais.

Trabalhar com gêneros textuais na alfabetização é muito importante, porque traz uma perspectiva de ensino contextualizada e proporciona para a criança aprendizagem para uma reflexão crítica sobre o mundo em que está inserida [...] uma versão dessa prática, revelada na literatura gramatical, é aquela onde o professor utiliza o texto para desenvolver uma série de atividades gramaticais, analisando, para isso, a língua enquanto conjunto de classes e funções gramaticais, frases e orações. (RODRIGUES e PAIVA, 218, p. 578)

Desta forma os professores se defrontam com os desafios relacionados a alfabetizar letrando. Resta necessário entender que demanda o letramento a produção e a leitura dos mais diversos gêneros textuais com o intuito da formação dos leitores e cidadãos críticos que possam interpretar inúmeros textos, entendendo a forma e a estrutura de comunicação. O processo do alfabetizar letrando se trata, portanto, dá chance de oportunizar situações destinadas à aprendizagem de toda a língua escrita por meio das quais os aprendizes tenham acesso a textos e situações sociais, que levem a construção e a compreensão sobre o funcionamento dos sistemas destinados à escrita alfabética (SANTOS; MENDONÇA, 2007).

Restou evidente que a:

Alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o domínio da tecnologia – do conjunto de técnicas – para exercer a arte e ciência da escrita. Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se Letramento que implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos (SOARES, 2003, p. 91).

Para poderem as aulas destinadas à alfabetização atender as demandas apresentadas no decorrer deste estudo, é essencial que realizem os educadores planejamentos didáticos que prevejam o convívio do educando com os mais diversos textos. Bem como, todo um trabalho com cada uma das palavras existentes nesses textos, assim haverá de fato a reflexão acerca dos sistemas alfabéticos, já que a partir do planejamento há a possibilidade de refletir cada uma das decisões tomadas. Considerando, nessa perspectiva, os conhecimentos e as habilidades prévios dos educandos, o que proporcionará uma melhor condução da aula, ao passo que prevê as dificuldades do seu público, organiza-se o tempo sistematicamente e é possível avaliar cada um dos resultados obtidos. (SANTOS; MENDONÇA, 2007, p. 76).

Conseqüentemente, para cada uma das atividades destinadas à consciência fonológica é essencial que se possa considerar como está o nível da hipótese de cada criança, o seu nível linguístico e aquele exigido pela atividade e as modificações que ocorrem na fala, se faz essencial o planejamento, a reflexão e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo, se trata de uma revisão de literatura científica bibliográfica, a escolha dessa metodologia permitiu por estudos já realizados observar que a escola não pode ser ignorada, pois como qualquer instituição social, reproduz o que ocorre na sociedade, sendo ela o principal espaço responsável pela educação formal em que acontece as modificações que vêm ocorrendo no âmbito familiar.

Quanto à sua importância sabe-se que a revisão bibliográfica de acordo com Fogliatto (2007) é aquela que reuni ideias provenientes de diferentes fontes, tendo em vista construir uma nova teoria ou uma nova forma de apresentação para um assunto conhecido pela maioria da população que neste caso versa sobre a integração de jovens e adultos na educação.

Para o desenvolvimento do estudo e melhor compreensão do tema, o trabalho foi elaborado a partir dos registros, análise e organização dos dados bibliográficos, instrumentos que permite uma maior compreensão e interpretação crítica das fontes obtidas.

Na elaboração do estudo utilizou-se de ferramentas envasaduras, tais como: material já publicado sobre o tema, livros, artigos científicos, publicações periódicas, teses e materiais na Internet disponíveis no banco de dado da SCIELO e Google Acadêmico.

CONCLUSÃO

Ao analisar os referenciais teóricos aqui apresentados restou evidente alguns dos desafios encontrados antes mesmo do ensino tanto da leitura quanto da escrita por parte dos educadores, já que as crianças devem ser preparadas para vivenciar todo o processo da alfabetização. Em decorrência do fato de algumas não possuírem o pensamento simbólico nem a organização espacial, se faz necessário que o educador ensine que a possibilidade de o objeto ser representado a partir de outro, considerando o fato de existir na escrita alfabética uma ordem bastante específica.

Bem como, conseqüentemente, ser necessário desenvolver uma compreensão acerca de representarem as letras o som inerente a fala, para tanto deve o educador desenvolver junto aos estudantes toda uma consciência fonológica. Assim, os educadores precisam inicialmente realizar a sondagem a fim de poder diagnosticar se as crianças estão em um nível alfabético, pré-silábico, silábico-alfabético ou silábico.

Restou evidente que alfabetizar letrando se trata de outro desafio que precisa ser superado no decorrer de todo o processo, já que atualmente é necessário que o estudante além de “codificar” e de “decodificar”, possa interpretar e ainda produzir textos dos mais variados gêneros. Esta questão norteou a escolha das atividades propostas enquanto meio de auxiliar na superação dos referidos desafios e na efetivação do processo da alfabetização dos educandos do 3º ano do Ensino Fundamental I.

Conclui-se afirmando acreditar esta acadêmica haver cumprido objetivos propostos, demonstrando que tanto a alfabetização quanto o letramento, realizados de maneira coerente e com responsabilidade, conseguem inserir os alunos no mundo da escrita e da fala. Proporcionando aos mesmos não apenas a apropriação do código

inerente à escrita, e sim, a inserção real ao mundo social do qual faz parte, sabendo como e quando se utilizar da escrita e da leitura nas mais diversas situações de seu cotidiano.

E ainda, que ao se realizar um trabalho com a utilização dos gêneros textuais, se contribui para uma prática pedagógica e um processo de ensino e aprendizagem mais amplos e significativos. Portanto, se faz necessário estimular os educandos, no ambiente escolar, ao próprio aprimoramento social e acadêmico.

REFERÊNCIAS

BAMBERGER, R. **Como incentivar o hábito da leitura**. Tradução de Octávio Mendes Cajado. São Paulo: Cultrix, 1997.

CAGLIARI, L. C. **Alfabetização e Linguística**. São Paulo: 2009. 5-11 p. CURITIBA, Prefeitura Municipal de Educação. Plano Curricular Preliminar. Curitiba: 2016. Disponível em: <
<http://multimidia.educacao.curitiba.pr.gov.br/2016/3/pdf/00099954.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2020.

FERREIRO, E. **Reflexões sobre alfabetização**. 26 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 23-42 p.

KRAMER, S. **Infância: fios e desafios da pesquisa**. Campinas: Papirus, 1992.

LEMLE, M. **Guia teórico do Alfabetizador**. 17 ed. São Paulo: Ática, 2009.

LUCKESI, C. **Avaliação da aprendizagem escolar**. 15^a ed. São Paulo: Cortez, 2003.

PARRA, N. **Didática: dos modelos à prática de ensino**. Anais do 3^o Seminário - A didática em questão, v. 1, p. 80-102, 1985.

RODRIGUES, A. C. da S.; PAIVA, L. F. de M. G. **Gêneros textuais na alfabetização: explorando poemas e cordéis**. Revista Contemporânea de Educação, v. 13, n. 28, set./dez. de 2018. Disponível em: <
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiv94q7vafrAhUNQzABHZ_JAHMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Frevistas.ufrj.br%2Findex.php%2Frc%2Farticle%2Fview%2F16622&usg=AOvVaw2m6dTrHXh4cZMWw9L2O-cU>. Acesso em: 16 abr. 2022.

MARCUSCHI, L. A. **Gêneros textuais: definição e funcionalidade**. In: Gêneros textuais & ensino. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002.

MORAIS, A. G. de; ALBUQUERQUE, E. B. C. de; LEAL, T. F. **Alfabetização: apropriação do sistema de escrita alfabética**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

Disponível em: <<http://www.portalceel.com.br/publicacoes/#ancora>>. Acesso em: 16 abr. 2022.

SOARES, M. **Letramento e escolarização**. In: RIBEIRO, V. M. (Org.). Letramento no Brasil, parte 2. São Paulo: Global, 2003. p. 89-115.

SOUZA, M. C. B. R. de. **A concepção de criança para o Enfoque Histórico Cultural**. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Estadual Paulista. Marília, 2007. 154 f. Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Educacao/Dissertacoes/souza_mcbr_dr_mar.pdf. Acesso em: 16 abr. 2022.